

**RECEPTION OF RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF F. DOSTOYEVSKY'S
WORKS FROM THE POINT OF VIEW OF AMERICAN CRITICISM**

Uyukbayeva M.,

Associate professor,

Kazakh National Women's Pedagogical University

Smagulova B.,

Candidate of Philology Senior Lecturer

Kazakh National Pedagogical Abay University

Lomova E.,

Associate professor,

Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Bimurzaeva G.K.,

Senior Lecturer

Kazakh National Women's Pedagogical University

Torebek A.T.

Master of Science,

Kazakh National pedagogical university named after Abay

**РЕЦЕПЦИЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.
ДОСТОЕВСКОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ КРИТИКИ**

Уюкбаева М.

Ассоциированный профессор,

Казахский национальный женский педагогический университет

Смагулова Б.

Кандидат филологических наук, старший преподаватель,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Ломова Е.

Ассоциированный профессор,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Бимурзаева Г.К.

Старший преподаватель

Казахский национальный женский педагогический университет

Торбек Ә.Т.

Магистр

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Abstract

The purpose of this article is to investigate the complex of problems associated with the study of the work of F. Dostoevsky in American literary criticism of the late XX - early XXI century. The article highlights the latest trends in Western criticism and the degree of its originality in the interpretation of the artistic heritage of the Russian classic, which is in line with the general concept of intercultural communication.

Аннотация

Цель данной статьи заключается в том, чтобы исследовать комплекс проблем, связанных с изучением творчества Ф. Достоевского в американском литературоведении конца XX - начала XXI века. В статье освещаются новейшие тенденции западной критики и степени ее оригинальности в интерпретации художественного наследия русского классика, что находится в русле общей концепции межкультурной коммуникации.

Keywords: complex of problem, the study of the works of F. Dostoevsky, American literary criticism

Ключевые слова: комплекс проблем, изучение творчества Ф. Достоевского, американская литературная критика.

Американское литературоведение с большим вниманием занималось изучением религиозно-философской проблематики творчества Ф. Достоевского.

Американские критики в своих исследованиях литературных текстов Ф. Достоевского основыва-

лись на завоеваниях и традициях русской религиозной мысли, основные положения которой были представлены в работах В. Розанова и Н. Бердяева.

В их рецепции Ф. Достоевский определялся как религиозный мыслитель, предсказывающий будущее религиозное возрождение русской нации.

Американские критики вслед за русскими философами рисовали образ русского писателя как пророка и провозвестника будущего.

В этом смысле профессор философии У. Дин говорил, что американцы по своей ментальности нуждаются в некоей силе, которая будет отпускать им их грехи, спасать в разных бедствиях и мотивировать к творческой деятельности. У. Дин был уверен, что американцы искренне нуждаются в боге или в чем-то, что могло бы его заменить. Свою позицию американский критик объяснял еще и тем, что американцы являются людьми, которые покинули Старый свет, с его многовековыми традициями и культурой. В этом смысле Новый свет представлялся им местом, лишенным культурной составляющей. И в этом смысле им не хватало духовной опоры, всего того, в чем человек нуждается, проходя жизненные лишения и испытания.

Интересной представляется статья П. Джексона «Заветы Достоевского», в которой автор говорит о внутренней противоречивости личности русского писателя. Автор пытается доказать, что у русского писателя были противоречия между реальной сущностью человека и тем его обликом, который он представлял себе как единственно возможный.

Это противоречие явилось причиной убеждения Достоевского в том, что зло также неизбежно, как и неизбежна и необходима борьба человека с ним. Существование зла отрицалось путем непрерывного нравственного поединка с ним.

Ф. Достоевский верил в то, что человек достоин прекрасной жизни, в которой он должен реализовать все свои лучшие способности. Русский писатель не мог признать постулат о том, что зло – это нормальное состояние человеческого существования. На этом мировоззрении строятся поиски религиозной веры Ф. Достоевского и его призыв «к действительной борьбе с человеческими пороками». [1, с. 43]

Подобную точку зрения развивает другой американский критик А. Гибсон. Он анализирует религиозную проблематику литературного наследия русского классика и определяет его как «христианского автора» [2, с. 29].

Гибсон уверяет, что сознание писателя прошло путь от «христианского детства» через веру в либеральные утопии, которые закончились приходом к полному атеизму. Затем сознание писателя проделало обратный путь, который состоял из знакомства с русским народом, его бытом и полного отрицания любого утопизма. В итоге Ф. Достоевский приходит к христианскому человеколюбию и к православию как единственной возможной религиозной вере.

Американский критик полагает, что эволюцию религиозного мировоззрения русского писателя можно проследить в его художественных текстах. В этом смысле «Записки из подполья» представляют собой основу, из которой вырастают христианские убеждения писателя. Далее следует религиозный роман «Преступление и наказание», а итоговым произведением становятся «Братья

Карамазовы», вся ткань которого пронизана христианскими мотивами.

В работах А. Б. Гибсона облик русского писателя рассматривается в русле достижений всей мировой культуры и литературы. Американский критик также исследует понятие «соборности», которое возникает в эстетике Ф. Достоевского. У славянофилов соборность понималась как единение людей в единой вере. У Ф. Достоевского «соборность» понимается как идеальная форма социальной общности людей. Соборность по Ф. Достоевскому включает идею религиозно-нравственного альтруизма и предполагает братское единение и самопожертвование каждого в пользу всех.

Свою позицию А. Гибсон доказывает на примере образа отца Зосимы и его идеи «деятельной любви». Критик считает, что соборность занимала важное место в религиозных исканиях русского писателя. «Деятельная любовь» означала разделение ответственности и принятие вины одного на всех не по принуждению, а из внутреннего посыла как члена христианской коммуны. В силу этого идея соборности неразрывно связывалась с концепцией «деятельной любви». Это означало, что человеческая гармония достигается при условии, когда каждый человек праведно живет под Божьим наблюдением и принимает жизнь, при которой он с полной ответственностью отвечает за всех и за все.

А. Гибсон также изучал соотношение атеистического и религиозного начал в мировоззрении русского писателя. Американский критик уверяет, что вера Ф. Достоевского начиналась не с Бога, а через веру в Христа и ту истину, которую он нес людям. Это говорит о том, что Ф. Достоевский никогда свою веру не терял, но его угнетало несоответствие высоких духовных идеалов и принципов и реалии действительности. Реальность не совмещалась с его идеалами, что порождало сомнения и метания Ф. Достоевского и в итоге повернуло его к Христу.

Американский критик отмечал тот факт, что двойственный характер мировосприятия Ф. Достоевского в полной мере соответствовал реальной общественной обстановке и тем интеллектуальным спорам, которые имели место в российской общественной жизни второй половины XIX века.

В российской интеллигенции наблюдалась раздвоенность между религиозной верой и рациональным подходом к жизни. Рациональный подход противопоставлялся вере, но вера развивалась несмотря ни на что. Ф. Достоевский мучительно искал выход, который помог бы примерить ему эти понятия. В конце своего жизненного пути он уже не пытался примерить разум и веру, а был убежден в их изначальной непримиримости.

Другой интересный подход к творчеству Ф. Достоевского содержится в монографии «Атеизм и отрицание Бога: Современная философия и «Братья Карамазовы». Американский критик рассматривает религиозность Ф. Достоевского и степень его атеизма, основываясь на его литературном наследии. Оригинальность подхода американского критика

заключается в том, что мировоззрение русского писателя сопоставляется с концепцией аналитической философии позитивистов. Американский ученый говорит о том, что в определении степени атеизма или веры важную роль играют чувства героев. Анализируя философские аспекты романа «Братья Карамазовы», американский критик применяет такое понятие позитивизма, как «форма жизни». Он уверен в том, что в этом романе Ф. Достоевский создал художественную модель действительности, которая отражала формы жизни, основанные на сущности христианства. Согласно этой концепции, атеист Иван Карамазов принимает Бога в свой душе, а понятие атеизма не укладывается в определение простого отрицания Бога.

Луис Джексон также писал о том, что герои Ф. Достоевского переживают нравственные и религиозные искания, которые уже обнаруживаются в сомнениях и поисках веры главного героя из произведения Ф. Достоевского «Бедные люди». В образе Макара Девушкина автор рассуждает о смысле страданий, а в его душевной боли проглядывает будущий бунт Ивана Карамазова.

Он отрицает будущую вечную гармонию, дарованную богом, если она основана на слезах и страданиях хотя бы одного невинного человека. Его искреннее негодование ничего не смогло утолить в романе, и поэтому он не может отказаться от своих нравственных сомнений в Божьей мудрости.

В беспощадной реальности, в которой трудно найти место милосердию и состраданию, Иван не находит ничего, что бы побудило бы человека сделать выбор в пользу добра и призывало бы его жалеть и любить ближнего.

Американская филолог А. Келли пишет, что Ф. Достоевский переживал противоречия между своим реальным жизненным опытом, который был основан на его наблюдениях, и отвлеченными христианскими идеями, порожденными «незримым миром веры» [3, с. 240].

Эта позиция побуждает американского критика заявлять, что отношение Ф. Достоевского к нравственному выбору отдельного человека не включало абсолютной позиции.

Американские литературоведы анализировали «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского с точки зрения концепции вседозволенности в человеческом сообществе. Они полагали, что образ старца Зосимы отражает русский православный взгляд на человеческое бытие. Этот образ противопоставлен образу «Великого инквизитора», для которого окружающий мир представляет собой противоборство «отдельных человеческих я». Эти бунтующие и разъединенные индивидуумы нуждаются во внешней силе, которая их объединит и превратит «в согласный муравейник», которым можно будет управлять с помощью «чуда, веры и авторитета» [4, с. 14].

С этой точки зрения инквизитор является представителем западного мира, тогда как для Зосимы человеческое сообщество должно пройти путь взаимной изоляции, отъединившись от других и постигнув самого себя.

Но человек, став единицей, отъединенной от человеческой всеобщности, все же находит свое спасение только в любви и братском единении с остальными. Через уединение происходит постижение необходимости жить во имя блага других людей, и, согласно этой концепции, божий образ приобретает гармонию и всеобщность.

Божья любовь живет во всех и во всем. Происходит всеединство физического и духовного в человеке. Зосима верит, что люди — это семена из неких других миров, посеянных божьей волей на земле. Этот божий сад живет благодаря ощущению и внутренней связи с иными мирами.

Американский критик подчеркивает, что в своем единстве нравственного и метафизического образ Зосимы реализует общую религиозную идею человеческой жизни в эстетике русского православия. Православная культура утверждала смысл христианской веры не в христовых страстях и страданиях, пережитых Спасителем на распятии.

Христианство основывалось на идее воскресения, способности радоваться жизни даже перед лицом смерти. Недаром в «Братья Карамазовых» старец Зосима сожалеет о том, что люди утратили веселье в своих душах в период уединения каждого от всех. Он просит у Бога и призывает других верующих просить веселья и радости. Именно вера в радость воскресения и в гармонию вечной жизни после смерти составляют «основу христианского религиозного учения» [5, с. 480].

Американская критика говорит о том, что роман Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» — это философская повесть о трех братьях, каждый из которых искал свое спасение через любовь. Убеждение Ф. Достоевского состоит в том, что обретение душевного спасения возникает из немотивированного, не подкрепленного житейским опытом стремления к любви, обращенной к ближнему.

Американский критик Р. Густафсон сопоставлял религиозную идею спасения и понятия смысла жизни в романе «Братья Карамазовы» и в романах Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Он полагал, что в этих произведениях описывается образ грешника и человека, не повернувшегося душой к Богу. «Деятельная любовь» старца Зосимы понимается как действие, способное спасти человеческую жизнь, вернуть ей надежду и веру. «Деятельная любовь» освещена Божьей любовью и согласуются с понятием Льва Толстого о спасительной любви.

Согласно этой концепции, художественные образы двух великих русских писателей подтверждают концепцию о том, что Бог изначально любит всех людей и идти по пути христианства предусматривает подражание самой человеческой природе.

Американская критика связывала литературное наследие Ф. Достоевского с философией экзистенциализма. Это направление стало ведущим в западной философии до и после Второй мировой войны. Ф. Достоевскому приписывали концепцию абсурдности мироустройства и извечного трагизма

человеческого бытия в дисгармоничной реальности. Исходя из этого, русский писатель трактовался как родоначальник философии экзистенциализма.

Американские критики сопоставляли философию Ф. Достоевского и взгляды Ницше. Подобное направление исследования представлено в работе американского филолога Эдит Клюсс. Она находит точки соприкосновения в мировоззренческих программах Ницше и Ф. Достоевского. Согласно ее позиции, у Ницше и Ф. Достоевского делается акцент на кризис и саморазрушение европейского гуманизма, а возникает ситуация, когда человек отказывается от религиозной веры в Бога и обожествляет самого себя. Возникает идея некоего сверхчеловека, который присваивает себе право решать судьбы других людей.

Э. Клюсс утверждает, что оба философа подвергают дискуссии самую незыблемую сферу философии и религии, включающую основы общечеловеческой морали. В своей статье «Образ Христа у Ф. Достоевского и Ницше» Эдит Клюсс говорит о том, что существует противопоставление позиций русского писателя и Ницше. Ницше проповедовал нигилизм, а Ф. Достоевский восставал против него.

В русле концепции экзистенциализма и христианской морали освещается творчество Ф. Достоевского в работах Темиры Пэхмусс. Она находит, что мировоззрение Ф. Достоевского все же основано на логической последовательности. Для русского писателя мир создан Богом или творческим духом на основе любви, и отсюда в любви смысл божьего творения. «Деятельная любовь» приближает человека к божественному совершенству. Человек является творением Бога, и ему передается творческий дух всеобъемлющей любви. Подтверждение американский критик находит в словах старца Зосимы, который верит в то, что любовь соединяет все на земле и находит свое «полное выражение в самоотречении и самопожертвовании». [6, с. 83]

С точки зрения интерпретации философской эстетики Ф. Достоевского довольно интересна позиция американского филолога Л. Шестова, который пишет о трагическом одиночестве русского писателя. Он уверяет в том, что именно мысль о безнадежности и бесцельности человеческого бытия привела Ф. Достоевского к православной религии. Он также пишет о том, что философия Ф. Достоевского созвучна общей атмосфере катастрофизма XX века, который в этом смысле сопоставим с веком XIX.

Русская эмиграция первой волны сопоставляла литературное наследие русского писателя с философской платформой Ницше. Интеллектуальная элита русского зарубежья связывала свои мироощущения, проникнутые трагизмом человеческой жизни, с религиозными исканиями русского писателя. Русской эмиграции были глубоко близки мучительные раздумья Ф. Достоевского о соотношении «греховности и морали, страдания и покаяния, долга и рассудка». [7, с. 97]

Американский литературовед М. Михайлов убежден в том, что влияние Ницше связано с духовным и религиозно-мистическим восприятием реальности. Подобный взгляд на человека в реальном мире русская эмиграция увидела у Ф. Достоевского, которого глубоко потрясли страдания человеческой души в мире, «лишенном подлинной веры и принципов гуманности». [8 с. 43]

Связь между поклонением Ницше и обращенностью к философии Ф. Достоевского М. Михайлов усмотрел в том, что русский писатель, по сути, первым сказал абсолютно обо всем том, что можно было потом прочесть у Ницше.

Американский критик Дж. Сканлан указывает на то, что Ф. Достоевский верил в красоту как идеальную и непобедимую силу. Именно красоте русский писатель приписывал способность стать высшей эстетической ценностью в человеческом сообществе. Красота наделялась у Ф. Достоевского не только высшим моральным благом, но и великой искупительной силой в жизни человека.

Его знаменитая формула «мир спасет красота» включает внутреннее убеждение русского писателя в доминировании духовного начала в человеческом бытии. Ф. Достоевский писал о полезности красоты и связывал её с добротой и истинной. Именно красота, по Ф. Достоевскому, может стать важнейшим стимулом гармонизации человеческой личности на пути ее нравственного совершенствования.

Другой американский филолог Луис Джексон сопоставляет философию Ф. Достоевского с концепцией внутреннего мирозерцания писателя. Он пишет о том, что философская сложность литературных произведений Ф. Достоевского состоит в неоднозначном подходе к объяснению природы человеческой души, утверждает святость человеческой личности и представляет собой резкое отрицание любой анархической свободы.

Луис Джексон обращается к роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и видит причину движения Раскольникова к катастрофе в его пессимистическом суждении о мире и человеке. По мнению исследователя, драма Дмитрия Карамазова составляет идеологическую сердцевину последнего знаменитого романа русского писателя. В судьбе Дмитрия он видит путь человека, который соглашается на компромиссы, но продолжает при этом бороться за свои идеалы. Эта борьба приводит к разрешению внутреннего кризиса в его душе, он обретает новый этап в своей жизни и открывает в себе «нового человека».

Л. Джексон пишет о том, что в творчестве Ф. Достоевского содержатся глубокие размышления о сущности человеческой природы, о ее возможностях и степени ограниченности. Для Л. Джексона все произведения писателя представляют собой единое целое, отражающее рецепцию Ф. Достоевского на окружающую действительность.

Анализом литературного наследия Ф. Достоевского занимался также американский ученый Дж. Кейбет. Анализируя политическую платформу Ф.

Достоевского, он сопоставляет его взгляды с политическими принципами народников. Кейбету кажется, что взгляды Ф. Достоевского близки к тому, что составляло идейное ядро народничества. Американский критик пишет о том, что творчество Ф. Достоевского отразило глубокое понимание всех «сторон русской действительности в пореформенный период». [9 с. 97]

Таким образом, американское литературоведение обнаружило довольно глубокий и оригинальный подход к рецепции художественного наследия русского классика. Американские критики пытались анализировать литературные тексты Ф. Достоевского с точки зрения его политических взглядов, этапов эволюции его мировоззрения, а также в аспекте понимания природы человеческой души. Американская филология рассматривала творчество русского писателя в концепции проблем и перспектив его исторической эпохи и обнаружила глубокое понимание всех сторон общественной жизни российского общества в послереформенный период XIX столетия.

Список источников

1. Dostoevsky's "Adolescent" // *Russianness studies*. 1990. "The Brothers Karamazov" / Ed. by R. L. Jackson. With an introd. essay by
2. Gibson A.B. The region of Dostoevsky. – Philadelphia, 1973 – 207 p.
3. Kelly A. Dostoevskii and the divided conscience // *Slavic review*. 1988. Vol. 47. P. 239-260.
4. Gustafson R.F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger / A study in fiction and theology. Princeton, N. J., 1986. По-русски: Густафсон Р. Ф. Обитатель и Чужак: Теология и художественное творчество Льва Толстого / Пер. с англ. Т. Бузиной СПб; Академический проект, 2003.
5. Ключ Э. Образ Христа у Достоевского и Ницше / Достоевский в конце XX века. – М., 1996. – С. 471-500.
6. Pachmuss T. Dostoevsky and T.S. Eliot // *Forum for modern language studies*. Edinburgh, 1976. Vol. 12. № 1. P. 82 - 89.